

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ASHIRALIEV Furqatbek*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti 2-bosqich magistranti**Ilmiy rahbar: JO'RAYEVA Laylo**Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8048200>*

O'ZBEKISTON XALQ HOFIZLARI JO'RAXON SULTONOV VA MA'MURJON UZOQOV IJODIDA MUMTOZ YALLANING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ustoz san'atkorlar, O'zbekiston xalq hofizlari Jo'raxon Sultonov va Ma'murjon Uzoqovlar ijodida mumtoz yallaning ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Mumtoz yallachilik Farg'ona vodiysiga xos bo'lgan yo'nalish, janr bo'lishi bilan birga aynan Jo'raxon Sultonov va Ma'murjon Uzoqov jo'rovozligida o'zining go'zal namunalariga ega bo'lganligini ham aytib o'tamiz.

Kalit so'zlar: ijrochilik, yalla, uslub, ovoz, musiqa, jo'rovoz, ashula, ta'lim, sozanda, xofiz, bastakorlar, mumtoz.

АШИРАЛИЕВ Фургатбек*Узбекский национальный университет имени Юнуса Раджаби институт музыкального искусства 2-й ступени**Научный руководитель: ДЖУРАЕВА Лейла**Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби Доктор искусствоведения (PhD), доцент*

ЗНАЧЕНИЕ МУМТАЗА ЯЛЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДНЫХ ХАФИЗОВ УЗБЕКИСТАНА ДЖУРАХАНА СУЛТАНОВА И АДЖУРДЖАНА УЗУНОВА

АННОТАЦИЯ

В этой статье перечислены художники-мастера, народные хафизы Узбекистана джурахан Султанов и размышляет о значении классической Яллы в творчестве администратора Далекова. Отметим, что классический ялалык-это направление, жанр, характерный для Ферганской долины, но имеющий свои прекрасные образцы именно в творчестве джурахана Султанова и Адамжана Узунова.

Ключевые слова: перформанс, Ялла, стиль, голос, музыка, джаз, пение, образование, декламация, Хафиз, композиторы, классика.

ASHIRALIEV Furqatbek

*Uzbek national under Yunus Rajabi
master of the Institute of musical arts 2nd stage*

Scientific leader: ZHURAYEVA Laylo

*National Institute of musical arts of Uzbekistan named after Yunus Rajabi
Doctor of philosophy in arts (PhD), associate professor*

THE IMPORTANCE OF CLASSICAL YALLA IN THE WORK OF PEOPLE'S HAFIZ OF UZBEKISTAN ZHURAKHAN SULTANOV AND MAZHARZHAN FAROV

ANNOTATION

In this article, master artists, people's Hafiz of Uzbekistan Zhurakhon Sultanov and it is thought about the importance of classical Yalla in the work of the administrator Farovs. In addition to being a direction, a genre characteristic of the Fergana Valley, classical yallachy also mentions that it was in the zhurakhan Sultanov and Mazharzhan Farov zhuravozov Zhurov that it had its beautiful examples.

Keywords: performance, yalla, style, voice, Music, Chorus, singing, education, soloist, khofiz, composers, classical.

Farg'ona vodiysi mumtoz musiqa ijrochiligi o'zining ko'p yillik an'analari, ijrochilikdagi o'ziga xos erkinligi, badihago'yligi va xalqchilligi, ommaviyligi bilan kishini o'ziga jalb qilib keladi. Farg'ona vodiysiga xos ijrochilik uslubida xonandaning shiddatli ovozi, keng diapazoni ahamiyatli. U nafaqat maqom ijrochiligi yoinki katta ashulalarda, balki mumtoz yallalar ijrochiligida ham namoyon bo'ladi. "Ko'p yillik ijrochilik amaliyoti rivojida "erkinlik"ning ham o'ziga xos qonuniyatlari, turli ko'rinishlari, tarkiblari, tartiblari va jihatlari vujudga kelgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, Farg'ona-Toshkent xonandalik an'alarining rivojida bir qator uslub va yo'nalishlar qaror topgan. Aynan mumtoz xonandalik bilan bog'liq yallachilik, mumtoz yallachilik, katta ashulachilik va maqom san'ati yo'nalishlari shakllanib, har tomonlama rivoj topgan. Har bir yo'nalish, aytim jarayoni sifatida o'zining janrlilik xususiyatlariga ega" [1, B.46].

Darhaqiqat, ijrochilik amaliyotida bu jarayon talqiniy usullari bilan uyg'unlashib rivojlangan bo'ladi, pirovardida, yakka ovozlik, jo'rovoqlik va ansambli ijrochiligi har bir so'nalishda o'ziga xosligini topadi.

Mumtoz yallachilik Farg'ona vodiysiga xos bo'lgan yo'nalish, janr bo'lishi bilan birga aynan Jo'raxon Sultonov va Ma'murjon Uzoqov jo'rovoqlikida o'zining go'zal namunalariga ega bo'lgan.

Jo'raxon Sultonov va Ma'murjon Uzoqov jo'rovoqligining vujudga kelishi haqida so'z yuritmoqdan oldin, ularning bolalikdagi ilk uchrashuvlarini eslash o'rinli. Jo'raxonning otasi Sultonboyhoji notanish bir bola ko'chadan qaysidir ashulani xirgoyi qilib o'tib ketayotganini eshitib, o'g'li orqali uni to'xtatib uyiga taklif qilgan. Nihoyatda yoqimli, o'tkir va baland ovoz egasi – yosh Ma'murjon bo'lib, undan yana biror narsa xirgoyi qilib berishini so'raganda "Farg'onacha jonon" ashulasini aytib bergan. Shunda san'atsevar Sultonboyhoji uni o'g'li Jo'raxon bilan tanishtirib, shu kundan boshlab do'st-birodar, aka-uka bo'lganliklarini tayinlab, bir-birlariga yuzlari issiq bo'lib, mehr-oqibatli bo'lishligini duo qilgan [2, B.24-25].

Otaning duosi ijobat bo'lib, keyinchalik buyuk hofizlar bo'lib yetishgan ikki iste'dodli san'atkor – Jo'raxon Sultonov va uning suyukli shogirdi Ma'murjon Uzoqov o'rtasidagi mustahkam do'stlikka asos solindi.

Ularning professional san'atga, ustoz-shogirdlikka kirib kelishi xususida oldingi faslda bayon etilgan edi. Yusufjon qizi Shakarjonov boshchiligidagi bir guruh taniqli ustozlarning bag'riga olishi Ma'murjon Uzoqovda haqiqiy san'atning hayratli olamiga kirib kelishi bilan bog'lansa, Jo'raxon Sultonovda esa shogird yetishtirishning, ya'ni ustozlik faoliyatining debochasi bo'ldi.

"1930 yillarning boshlari... Marg'ilonning markazidagi istirohat bog'ida vodiy hofizlarining o'ziga xos katta musobaqasi bormoqda. Davraga turli vaqtlarda yakka-yakka tushib katta ashula aytgan Jo'raxon Sultonov va Ma'murjon Uzoqovlarning ovozi birga qo'shilsa, san'at mo'jizasi yaratajagini o'sha kuni Yusufjon qiziq bashorat qildi [3, B.39].

Hali televideniya madaniy hayotimizga kirib kelmagan paytlarda madaniyat tarqatish vositasi rolini asosan radio bajarardi. Saharmardondan boshlab to yarim tungancha tinim bilmay eshittirishlar olib boradigan respublika radiosida birgina chiqish qilish ashula hofizini nomini bir zumda respublikaga mashhur qilib yuborar, agar u bir necha qo'shiqlar kuylasa va bu asarlar iste'dod bilan ijro etilgan bo'lsa, darhol odamlarning mehr-muhabbatini qozonardi.

U paytlarda ovoz yozish uskunolari takomil topmagan bo'lib, eshittirishning asosiy qismi to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilavergan. Hofizning yakka o'zi va boshqa hofizlar bilan jo'rovoqlikda ijro etgan bir qator mumtoz namunalari ana shu davrda yaratilgan. "Aynan ana shu yillarda Jo'raxon Sultonov va uning shogirdi Ma'murjon Uzoqov hamkorligi yanada rivoj topdi. Bu paytga kelib, ustoz-shogirdlarning dovru'gi Marg'ilon, Qo'qon, Andijon, Namangan, Xo'jandni ortda qoldirib, respublikamizning eng olis burchaklariga ham yetib bordi" [2, B.106].

Shu o'rinda an'anaviy milliy musiqiy ijodiyotimizda jo'rovoqlik, hamnafaslikning ahamiyati va o'rni xususida aytib o'tish joiz. Avvalo bu ikki atamaga maqomdon alloma Ishoq Rajabov ta'rifini keltiramiz: "Jo'rovoziq – 1. Ashulani birgalikda, jo'r bo'lib aytuvchi xonanda. Jo'rovozlarda ovozning sifatleri, aytish uslubi mos bo'lishi lozim. 2. Bir-biriga mos keladigan ovoz" [4, B.64].

"Hamnafas – (bir-biriga mos ovozli xonandalar ma'nosida) – ashulachilikda qo'shilishib, birgalikda aytadigan sherik. Bunda xonandalar o'zlariga mos ovozli xonandani sherik qilib olib, ashulani birgalikda ijro etadilar. Ularning ham biri boshqasiga nisbatan hamnafas hisoblanadi. Bu an'ana ayniqsa katta ashula, maqom ijrochiligida muhim o'rin tutadi" [4, B.187].

Farg'ona-Toshkent ijrochiligiga, ayniqsa katta ashulachilikka xos bo'lgan hamnafaslik yoki jo'rovoqlik qadimdan mavjud bo'lgan an'analardan hisoblanadi. Hamnafaslikning o'ziga xos mushkullik va shu bilan birga afzalliklarini ham kezi kelganda aytmoq lozim. Avvalo ijroning bu turi ovozlarning o'zaro mutanosibligini talab etadi, ya'ni ovozlari tebr va diapazon jihatidan bir-biriga yaqin bo'lib, bir-biriga xalaqit bermay, aksincha, to'ldirishi, birlashganda esa bir butun bo'lib uyg'unlashishi shart. Jo'rovozlari albatta bir-birining nafasini his qilmog'i darkor, ayniqsa bu katta ashulachilikda yaqqol seziladi.

Ayni shu to'ldirish masalasiga birgina yaqqol misol – Jo'raxon Sultonov endigina san'at ostonasidan kirib kelgan mahallarda, Toshkentdan Mulla To'ychi, Shorahim hofizlari Marg'ilonga borishgan ashula bazmida Yusufjon qizi navbatni Bolta hofiz va Mamatbobo hofizlarga berganda, Bolta hofiz yosh shogirdi Jo'raxon ham ularga hamnafas bo'lib "Patnisaki chorgoh"ni aytib berishini xalqqa e'lon qiladi.

Tiyr dilimni ravshanisiz, ro'shno keling,

Aftodalarni so'rgali bir oshno keling.

Ziyovuddin Haziniy to'ra Ho'qandiyning mashhur g'azali bilan aytiladigan bu ashula ilgari chorgoh yo'lida sozlar jo'riligida ijro etilgan. Shu kuni u ilk marotaba patnisaki katta ashula qilinib, uchala hofiz ijrosida "Yovvoyi chorgoh" yo'lida yangicha talqinda yangraydi. Ashulaning katta avjini olgan Bolta hofiz biroz ushlab turgandan so'ng, ovozi salgina qalqib ketadi-da, Jo'raxonga qaraydi. Bu o'ta tez sezgirlik bilan payqagan Jo'raxon Sultonov ashulani avjini o'sha pardadan bildirmay silliqina davom ettiradi. Buni ziyrak shinavandalar ayni shunday bo'lishi kerakday qabul qilganlar va yosh hofizni olqishlaganlar. Ashula so'ngida Bolta hofiz Jo'raxonga shart o'girilib, mehr bilan quchoqlagancha, "jo'rovoqlikning eng muhim fazilati ana shunda bolam" degan ekan.

Jo‘raxon Sulstonov va Ma‘murjon Uzoqov jo‘rovoqlikning san‘at tarixida nihoyatda kam ko‘ringan alohida sahifasini ochishga muvassar bo‘lishdi. Albatta bulardan oldin ham jo‘rovoqlikda kuylab, el-yurt olqishiga sazovor bo‘lgan ustozlar talaygina edi. Biroq ularning hamnafaslikdagi ijrolarining boshqalarnikidan farqlanuvchi o‘ziga xos xususiyatlari shunda bo‘ldiki, bu ijrolar ikki hofizning boy imkoniyatlarini bor bo‘y-basti bilan ko‘rsatish maydoniga aylandi. Ular ijro jarayonida betakror ovozlarga xos fazilatlarini yanada kamol toptirdilar, bu dovudiy ovozlarni bir-biriga uyg‘unlashtirib, hamkorlikning yangi, hech kim ko‘rmagan pog‘onalariga chiqish baxtiga muvaffaq bo‘ldilar. Jo‘raxon Sulstonov nomi tilga olinganda Ma‘murjon Uzoqovni, Ma‘murjon Uzoqov nomi tilga olinganda Jo‘raxon Sulstonovni nazarda tutiladigan bo‘ldi. “Keldim”, “Bog‘ aro”, “Kirib bo‘stonni kezdim”, “Naylayin” singari o‘nlab ijrolar fikrimizning dalilidir.

Ijro jihatidan ancha murakkab va mukammal bo‘lgan patnisaki ashulalar, maqomlarning qadimgi yo‘llari, yovvoyi maqomlar bilan birga bu ikki ijodkor ijrosida ayniqsa mumtoz yallalarimiz o‘zgacha jilolangan. Ayni mumtoz yallachilik san‘ati bu hamnafaslar ijodida yangi bosqichda yuksaldi.

Jo‘raxon Sulstonov nafaqat adabiyotni sevar, shoirlar bilan hamisha hamsuhbatu oshno bo‘lgan, balki, davlat arboblari, jamoat vakillari bilan ham hamisha muloqatda bo‘lib turar, ular hofizning iqtidori va ovozi hamisha hurmat qilar edilar. “Bir kuni Yo‘ldosh ota Oxunboboev Jo‘raxon bilan suhbatlashib o‘tirib, “Ey nozanin, ishqing bilan devonaman” deb boshlanuvchi Muqimiy g‘azalini hirgoyi qilib qoldi. Bir necha qatorini aytgach, suhbat mavzusi boshqa tomonga burilib ketib, g‘azalning nima uchun hofizga aytib berilgani yoddan ko‘tarildi. Jo‘raxonga shu narsaning o‘zi yetarli bo‘lib, otaga yoqimli bo‘lgan bu misralarni shoir devonidan topib, qo‘shiqni maromiga yetkazib tayyorladi va ertasi kuniyoq ota huzuriga borib ijro etib berdi:

Ey nozanin, ishqing bilan devonaman,
Oqshomlari uyqum kelmay to‘lg‘onaman.
Parilardek ochib yuzing beixtiyor,
O‘sma qo‘yma, rashkim kelib qizg‘onaman.
Ulfatlaring, oshnolaring, o‘rtoqlaring,
Shum raqiblar yo‘l ko‘rsatib, begonaman.
Muqimiyga ochib yuzing nihon bo‘lding,
Toleim yo‘q, ajab sho‘rlik devonaman.

Bu qo‘shiq tez orada juda mashhur bo‘lib ketdi. Jo‘raxon va Ma‘murjon Uzoqovlar birgalikda aytgan bu yallaga Tamaraxonim raqsga tushdi. Keyinchalik bu jo‘rovoqlikda ijro etilgan qo‘shiq katta sayillarda, kanal qurilishlarida, xalq hasharlarida qayta-qayta ijro etilib, minglab tinglovchilarga zavq-shavq bag‘ishladi” [2, B.98-99].

Darhaqiqat, mazkur yalla o‘zining sodda va kuychan, shu bilan birga yoqimli va o‘tli ohangi bilan, avjining yorqinligi bilan kirib bormagan xonadonu zabt etilmagan dillar qolmagan. Yallalarning lirik ashulalardan farqi uning raqsbopligi, o‘ynoqi kayfiyatda, ko‘pincha doira ritm o‘lchovi ufar usulida, bandli, ba‘zida naqoratli ham bo‘lishi mumkinligi xususida oldingi bobda ma‘lumotlar berilgan edi. Odatda yallalar ham katta ashulalardek uch-to‘rt kishi tomonidan ijro qilingan. Mumtoz yallalarning daromad, ya‘ni boshlang‘ich qismini hamma hamnafaslar baravar ijro qilishgan. O‘rta avj, ya‘ni miyonxati yoki dunasrini navbat bilan yakka holda ijro etganlar. Nihoyat eng kulmatsion nuqta bo‘lgan katta avjni esa bir ashulachi boshlab, o‘rta qismiga boshqa ashulachilar qo‘shilishgan. Bunday yallalarga ko‘pincha XIX asr oxiri XX asr boshlarida yashagan Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Oraziy, Hislat kabi shoirlarning she‘rlari aytilgan.

“Ey nozanin” yallasi re-eoliy ladida yozilgan bo‘lib, asarning avj qismida uning pardasi re doriyga o‘zgaradi. Daromad qismida asosiy parda sinkopalar orqali yaqqol ko‘rsatilgan:

Nota misoli №1 [5, B.166].

М. М. $J = 88-92$

Эй, но - за-нин, иш - қинг б(и) - лан
ва б.

де - во - на - ман (о),

Dominta pog'onadan boshlangan 2-jumla dastlabki ohangni rivojlantiradi va u ham re pardasini tasdiqlaydi.

оқ - шом - ла - ри (ё) уй - қум кел - май (о),

тўл - ро - на - ман (о).

She'ning keyingi qatori ikki marta takrorlanib, birinchisida pardaning o'рта bosqichi, ikinchi qatorda esa avj qism daromaddagi asosiy tayanch re tovushining bir oktava yuqorida yangrashi bilan ifodalangan.

Па - ри - лар - дек о - чиб ю - зинг,

ни - хон бул - динг (о),

па - ри - лар - дек о - чиб ю - зинг,

ни - хон бул - динг (о),

Ushbu nota namunasi Yunus Rajabiy tomonidan yozib olingan bo'lib, u qaysi ijro dan yozib olinganligi noma'lum. Shuning uchun so'zlarida biroz o'zgarish mavjud. Yallaning oxirgi qatorida sekin astalik bilan furovard, ya'ni tushirim qismi yangraydi. Asar repriza bilan boshqa so'zda ohangi takrorlanadi.

Yallaning xalq yallalariga xos ohangida band-naqoratning ishlatilishi hamda mumtoz yallalarga xos yuqoriga rivojlov, avj va tushirim tamoyilida kelganligi uning xalqona va suyakli bo‘lib ketishiga sabab bo‘lgan.

Atoqli bastakor To‘xtasin Jalilov rahbarligida ashula va raqs ansambli tuziladi va bu ansamblga viloyatlardagi taniqli sozanda, xonanda, raqqosa, qiziqchi va askiyachilar jalb qilinadi. Dekada kunlari moskvalik tomoshabinlarga “Sayil va kolxoz to‘yi” umumiy dasturi namoyish etiladi. Bu dasturda Jo‘raxon Sultonov va Ma‘murjon Uzoqovlar “Kanolim”, “Ulug‘ nor”, “Endi sendek”, “Jonon”, “Sinaxiroj”, “Eu go‘zal Farg‘ona”, “Ul parivash”, “Abdurahmonbegi” kabi yallalarni ijro etishib, rusiyazabon xalqning ham olqishiga sazovor bo‘ladilar.

Jo‘rovozar ijrosidagi xushnavoz yallalardan yana biri – “Ul parivash”dir. Mazkur yallaning so‘z matni ham Muqimiy qalamiga mansub. Ushbu yalla ohangining rivojlov yo‘li ham xuddi “Ey nozanin” kabidir. Xatto ladi ham o‘zgarmagan – re eoliy-doriy. Bu yerda ham o‘lchov 2/4 bo‘lib, doira usuli yengil ufarda.

Yalla janr talabiga javob bergan holda raqsbop bo‘lsa-da, ladning minorda ekanligi uning g‘amginligini ta‘minlagan. Chunki she‘rning mazmuni uni sho‘xchan bo‘lishga yo‘l qo‘ymaydi. “Ey nozanin”da shoir ishqdan devonaligini, rashki kelib, sevikli yori vasliga yetolmayotganidan to‘lg‘onsa, “Ul parivash”da esa sevgisi qadrini bilmasligidan, o‘ldim desa ham parvo qilmayotganidan shikoyat qiladi.

Yallaning o‘rta avjining furovardida “aylanamano” deb hang ishlatilgan. Bu esa maqomlarimizdagi “o” lab ijro etiluvchi zamzama yoki dumchaga yaqin bo‘lib, xalq qo‘shiqlari, mumtoz ashulalarga xosdir. Asarning davomida avj yanada yuqori pog‘onalarga harakatlanadi.

Yana Jo‘raxon Sultonov va Ma‘murjon Uzoqov jo‘rovozigiga kelsak, “ustoz Jo‘raxon Sultonov bilan hamnafaslikda kechirilgan yillar sabog‘i shu bo‘ldiki, Ma‘murjon Uzoqov o‘zi ijro etadigan qo‘shiqlari matniga yanada jiddiy e‘tibor beradigan, shoirning she‘r misralari qatiga yashiringan orzu-umidlari, maqsad muddaolarini izlab topishga harakat qiladigan bo‘ldi. Hofiz uchun buning bitta – yakkayu yagona yo‘li bor edi xolos. U ham bo‘lsa, mumtoz adabiyotni mukammal biladigan, aruz vazni qoidalaridan xabardor bo‘lgan ustoz bilan bo‘ladigan suhbatlar edi. Jo‘raxon Sultonov bu masalada shubhasiz katta bilim va salohiyat egasi edi” [3, B.90-91].

Bu san‘atkorlar vodiy san‘atiga xos bo‘lgan askiyachilikni ham maromiga yetkazardilar. Ustozu shogird hofizlarning boshqa san‘atkorlardan ajralib turadigan farqli tomonlaridan biri, ularning so‘zga chechan askiyachiliklari ham edi. Xossatan Jo‘raxon Sultonovning so‘z o‘yinlarida Yusufjon qizi, Oxun qiziqarlarni ham mot qilgan joylarini ustozlar ko‘p gapirib berishgan. Har bir chiqishlarida maftunkor qo‘shiqlari bilan birga yangi-yangi askiya payrovlarini ham taqdim qilar ekanlar. Katta Farg‘ona kanali qurilishida qilgan gul payrovi Habibullo Yusufiyning “Dilnoma” kitobida juda chiroyli keltirilgan [6, B.17-18].

Ammo hayotda har xil vaziyatlar, turfa xil odamlar bo‘larkan. Havas bor joyda hasad ham o‘rmalarkan. Bu ikki ijodkorning do‘stligini ko‘rolmaydiganlar ham bo‘lgan. Ustoz-shogirdlik munosabatlari o‘zining bir maromdagi yo‘lida davom etib borar, bu yo‘lda goho ayrim paytlar o‘nqir-cho‘nqirlar duch kelsa ham, bir-birlariga kuchli hurmati sababli, noxush holat va ko‘ngilsizliklarni birga yengib o‘tishar, bu ikki hofiz o‘rtaga sovuqchilik tushiruvchi baland-past gaplar, fisqu-fujur oldida hissiyotlariga erk bermadilar, o‘z sha‘n-nomusini baland tutdilar. Natijada ikki hofizning ijodiy hamkorligi yana davom etib, jo‘rovozigida kuylangan qo‘shiqlari qatoriga yangilari qo‘shilgan.

Jo‘raxon Sultonovning shogirdlaridan G‘anijon Toshmatov shunday xotirlaydi: “Ustaga ko‘pchiligimiz “Jo‘raxon aka, bisotingizdagi noyob asarlarni magnit lentaga yozib qo‘yaylik, xalq xotirasida qolsin. Qarang: Ma‘murjon shogirdingiz yuzdan ortiq narsalarini yozib qo‘ydi” desak, jahllari chiqardi. “Mayli, Ma‘murjon yozilib yursin, bizniki hali qistagani yo‘q” deb yana jiddiy taklifni askiyaga aylantirib yuborardi” [7, B.99].

Muxtasar sifatida aytish mumkinki, o‘zbek san‘atida jo‘rovozigida namunalari juda ko‘p. Katta ashulachilar, Farg‘on-Toshkent maqom yo‘llarida kuylovchilar, aka-uka, ota-o‘qil, ustoz-shogird juda ko‘p hamnafaslar o‘tgan. Ammo Jo‘raxon Sultonov va Ma‘murjon Uzoqov jo‘rovozigidagi ashulalar, yallalar o‘zgacha jozibaliligi bilan shuhrat qozongan. Ular qoldirgan o‘ziga xos maktabning davomchilari bo‘lib mana endi yangi avlod biz va bizning izdoshlarimiz hamnafaslikni davom ettirayotgan bo‘lsak, yallalar esa yangicha – estrada ohanglarida boshqa hayotlarini yashamoqda.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Zokirov A. Farg‘ona-Toshkent maqom ijrochiligida zamonaviy talqinlar. // Maqom san‘ati va uning jahon sivilizatsiyasida tutgan o‘rni. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. Shaxrisabz, 2018.

2. Mannopov S., Soliev N. Jo‘raxon Sultonov: “Ko‘kardi chaman, gul‘uzorim qani?” – T.: “Ijod-press” nashriyoti. 2019. Bu tarixiy voqea 1912 yilning oxirlarida Marg‘ilonning Poshsho Iskandar mahallasida sodir bo‘lib, uni 2017 yil noyabr oyida Farg‘ona shahrida keksa san‘atkor Karimjon Rahmatov Sultonali Manopov va Nabijon Solievlarga hikoya qilib bergan. U esa voqeani Jo‘raxon Sultonovning o‘zidan eshitgan ekan.

3. Soliev N., Kimsanboyev M. Ma‘murjon Uzoqov “Oshiq ermasman yuzingga yakka bu Farg‘onada...” – T.: “Navro‘z” nashriyoti.

4. Rajabov I. Sharq musiqa atamalari. T., 2002. Qo‘lyozma.

5. O‘zbek xalq muzikasi. 1 tom. To‘plovchi va nota oluvchi Yunus Rajabiy.– T., 1955.

6. Yusufiy H. Dilnoma. Andijon: “Hayot” nashriyoti, 2005.

7. Toshmatov M. G‘anijon Toshmatov, kezib bu olamni kuy va ko‘ngil istadim. T., 2012.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz